

YOZUVGA O'RGATISHNING AMALIY ASOSLARI

Salomov G'ulom Yo'ldashovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dotsenti**Xudoymurodova Umriniso Zayniddin qizi****Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521399>**

Annotatsiya: Yozuvga o'rgatishning amaliy asoslari mavzusida maqola yozishimdan maqsad o'quvchilarga yozuv va husnixat o'rgatishda ularni qiynamagan holda oson usullardan foydalanishni yo'lga qo'yish.

Kalit so'zlar: Grafik bilim, ortografik ko'nikma, ko'rgazmali vosita, ko'rgazmali harakat, yozuv tezligi, ruchka va daftarni to'g'ri tutish, ta'limiy shartlar.

Yozuvga o'rgatishning texnik va ta'limiy shartlari. Yozuvga o'rgatish murakkab jarayon bo'lib, u o'quvchining xarakteriga, kayfigenik imkoniyatiga bog'liq bo'lgan psixolinistik jarayon sanaladi. Maktabga endigina kelgan bolalarni yozuvga o'rgatish nihoyatda qiyin kechadi. Shuningdek, bolalarni yozuvga o'rgatish bevosita o'qishga o'rgatish bevosita o'qishga o'rgatish jarayoni bilan bo'g'lab olib boriladi. Yozuvga o'rgatish jismoniy va aqliy mehnat talab etadigan og'ir jarayon hisoblanadi. Yozuvga o'rgatish jarayoni o'qituvchilar zimmasiga qator mas'uliyat yuklaydi. Texnik shartlarga quyidagilar kiradi: o'qituvchi bu jarayonda o'quvchilarning grafik va orfografik ko'nikmalarini yaxshi rivojlantirishga harakat qilmog'i lozim. Grafik malakalari yaxshi rivojlanmagan o'quvchilar yozuv jarayonida tovushni harfga aylantirish, harfni yozish, ularni bir-biriga ulashda keragidan ortiqcha vaqt sarflaydilar. Grafik malakalarsiz to'g'ri yozuvlar bo'lishi mumkin emas. Bola qanchalik chiroyli yozsa, undagi yangi narsalarni o'zlashtirishga qiziqish ortadi. O'z ichiga sinchkovlik va diqqat bilan qaraydi, yozuvini kuzatib boradi. Yozuvni dastlabki vaqtlarda grafik jihatdangina kuzatsa, keyinchalik orfografik jihatdan ham kuzata boshlaydi. Yozuv jarayonida yozuvni ifoda qilishning turli usullardan foydalanish mumkin.

Masalan, hoshiya chizdirish, havoda yozdirish kabilar. O'quvchilarni yozuvga o'rgatishning muvaffaqiyatli natijasi bir qancha vositalarga bog'liq bo'lib, ularni shartli ravishda 2 turga ajratish mumkin. Ushbu shartlar bir-biriga o'zaro bog'liq holda to'g'ri yo'lga qo'yilsa, chiroyli yozuvga o'rgatishning texnikaviy shartlari bajariladi. Ta'limiy shartlar – o'qituvchining faoliyati bilan bog'liq bo'lgan shartlar majmuasidir: 1-sinfga qabul qilingan o'quvchilar o'qishning dastlabki haftalarida o'qish va yozishga bo'lgan qiziqishi kuchli bo'ladi. O'qituvchi o'quvchilarning mana shu qiziqishlarini so'ndirmasdan maqsadga to'g'ri yunaltira bilishi zarur.. Buning uchun bolalarni fiziologik va psixologik xususiyatlarini o'rganish talab etiladi 1- sinf o'quvchisi harfni yozayotganda shu harfning elementlariga tuzilganini, bu elementlar qayerdan qayergacha davom etishini, ularning chiziqqlar orasida joylashuvini, harflarning o'lchamini o'ylaydi. Boshlang'ich sinflarda yozuvga o'rgatishning eng quly yo'li bu harflarni guruhlariga ajratishdir. Bu guruhlashni harflarlarining o'xshash unsurlariga ko'ra tasnif qilish mumkin;

Yozuvga o'rgatish jarayonida ko'rgazmalilik. Ma'lumki, o'quvchilarning yozish sur'ati bir xil bo'lmaydi. Lekin shunga qaramasdan butun o'quvchilarning yozish tezligini barobarlash chora - tadbirlarini belgilash, bir darsda yoziladigan material miqdorini aniqlab olish mumkin. O'quvchilar barmoq muskullarining erkin harakatlanishini rivojlantiruvchi mashqlarini doimiy ravishda o'tkazib turish han yozuvga o'rgatishning ta'limiy vositalaridan biri ko'rgazmalilidir. Ko'rgazmalilik 2 xil bo'ladi: 1. Ko'rgazmali tasvir. 2. Ko'rgazmali harakat.

Ko'rgazmali tasvir - bu o'qituvchi tomonidan birorta harfning yozma shakli ifodalangan bo'lsa, shu shakl kichik hajmda, har bir o'quvchining partasiga beriladi. O'quvchilarning o'zlari harfning yozma shaklini ko'rib, daftarlariga yozadilar. Ammo bunday ko'rgazmalarni tayyorlashda ortiqcha bezaklarga o'rin bermaslik lozim. Bu ularning diqqatini chalg'itishi mumkin.

Ko'rgazmali harakat o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi, bu o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi, bunda o'qituvchi har bir harfning yozilish shaklini doskada ko'rsatib izohlaydi. Ko'rgazmali harakatning to'g'ri bo'lishi uchun, avvalo, o'qituvchining o'zi chiroyli yozuv qoidalarini, ya'ni har bir harfning yozishni nazariy qoidalarigina emas, balki amaliy yozilishini ham o'zlashtirgan bo'lishi lozim. Savod o'rgatish davrida husnixat mashg'ulotlari katta o'rin va ahamiyat egallaydi. Savod o'rgatish uchun ajratilgan 140 soatdan tashqari umumta'lim o'rta maktablarning birinchi sinfida husnixat ta'limi uchun 21 soat ajratilgan. Bularning 4 soati alifbogacha bo'lgan (tayyorgarlik) davriga, to'g'ri keladi. 2 - sinfda 23 soat ajratilgan. Alfavitning harflari yozish harakati alomatlariga ko'ra ba'zan bir - birini takrorlaydilar. Masalan, o, o', e, u, v, g, g', q. «Alifbe» ning ba'zi sahifalarida o'xshash unsurli harflarga doir rasmlar, yoki tasvirlar keltiriladiki, biron jihatdan u yoki bu harflar silsilasiga o'xshaydi. Agar ba'zi sabablarga ko'ra bu talablar kitobda rioya etilmagan bo'lsa, o'qituvchi mustaqil ravishda ushbu ishni amalga oshiradi. Ta'kidlab o'tish lozimki, ushbu rasmlar alohida shaklga ega emas, balki umumiy tasvirlardan ajratib olinadi va o'quvchilar o'qituvchilari yordamida uni rangli qalamlar bilan chizadilar. O'zshatishlar jarayonida harflar o'quvchilarning xotirasiga naqshlanadi.

Ta'kidlaganimizdek, alifbegacha bo'lgan davrda husnixat ta'limi uchun 4 soat ajratilgan. Ko'rinadiki, o'quvchilarni chiroyli yozuvga o'rgatish ta'limi o'qituvchilardan samarali usullardan oqilona foydalanish hamda ijodkorlikni talab qiladi. Yozuv qurollaridan unumli foydalanish. Sharikli va peroli avtoruchkalar bilan yozish malakasini shakllantirish. Ayni damda, eng ko'p tarqalgan yozuv qurollaridan biri sharikli (ravon yozadigan) ruchkalar bo'lib qolmoqda. Shundan kelib chiqib, butun sinf o'quvchilarning bir xil tipdagi avtoruchkadan foydalanishi katta ahamiyatga egadir. Chunki sharikli va prolix ruchkalar qo'lda bir xil ushlanmaydi. Ular varaq sathiga nisbatan turli xil qiyalikda ishlatiladi. Peroli ruchka bilan ishlayotganda u varaq sathiga nisbatan 35% - 45% qiyalikda, agar sharikli ruchka bilan yozayotganda 50o - 60o qiyalikda ishlatiladi (3- rasm). Bu avtoruchkalarga qarash va va ularni yozishga shaylashga ham har xil talab qo'yiladi. Agar bolalarga bir xil tipdagi avtoruchkalardan foydalanish qat'iy talab qilib qo'yilmasa, ularning biri qimmatbaho ruchkada, biri peroli, biri sharikli, boshqa birov esa ruchka pastasi bilan ham yozaveradi. Bu holat esa yozuv malakasining shakllanishiga salbiy ta'sir qiladi, o'qituvchining mehnatini murakkablashtiradi. Mana shunday holatning oldini olish uchun «Beh ravon» tipdagi sharikli ruchkadan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. U birinchi ishlashga qulay, ikkinchidan, kerakli uzunlikka ega. Uchinchidan, pastasida ham boshqa ruchkalarga nisbatan rangi ko'p, to'rtinchidan, bu ruchkani ishlatish jarayonida parta va yozuv daftarlaribulganmaydi. Lekin ushbu ruchka ham kamchiliklardan holi emas: Sharikli ruchka ko'p qiyalikda hamda usti yaltiroq qog'og'ozga yaxshi yozmaydi. O'quvchilar hamma vaqt o'z oldida bir dona toza varaq yo bosqich saqlashi lozim. Bu ruchka uchuni tozalab turishga, varaq va qo'lni bulg'amaslikning oldini oladi. Chunki, birinchi sinfda bolalar juda sekin, ruchkani bir joyda ko'p ushlab yoki ruchkani qattiq bosib yozadilar. Natijada, ruchka ichidagi

sharik emirilib, rang to'playdi. Agar u tozalab turilmasa, hammayoqni bulg'ashi tabiiy hol. Sharikli ruchka bilan yozayotganda bosim, ya'ni ko'p kuch ishlatilishning hojati yo'q. Shuning uchun bolalarga sharikli ruchka bilan yozishni o'rgatayotganda uning shu xususiyatini unutmazlik va bolalarga tushuntirmoq lozim. Peroli ruchka bilan yozayotgan o'quvchilar bunday ruchka bilan ishlash jarayonida ehtiyot bo'lishlari zarur. Chunki bola bossa, perosi sinishi mumkin. Sharikli ruchka bilan yozish jarayoni oldin o'quvchilarga aniq ko'rsatma beradi. Ruchkani uchta barmoqqa ushlab lozim. Katta ko'rsatkich va o'rta, katta va o'rta barmoqlar ruchkani ushlaydi, ko'rsatkich barmoq esa yuqoridan yozish jarayonini boshqaradi. Bolalar ruchkani barmoqlar orasida qattiq qismasdan erkin ishlashlari lozim. Yozish jarayonida ruchkaning oxirgi ishi o'ng elkaga qaratilgan bo'lishi darkor.

O'qituvchi ruchkani ishlash jarayonida qo'l holati qanday bo'lishini tushuntiradi. U ruchkani olib butun sinfga uni ishlash qoidalarini ko'rsatadi.

Ruchkaning uchidan to qo'lning ko'rsatgich barmog'i uchigacha taxminan 2 sm masofa bo'lishi kerak. Shundan keyingina o'qituvchi bolalarga yozish uchun ruzsat beradi. Birinchi kunlar o'quvchi o'qituvchi qo'lidan ko'zini uzmaydi. Ba'zi o'quvchilar ruchka ushlab qoidalarin tez uzlashtira olmay qiynaladilar. Ular ruchkani mushtlab oladilar, nihoyatda uchiga yaqin joydan ushlaydilar, peroli ruchkani chap ushlaydilar, ko'rsatkich barmoqlarini bukib ushlaydilar va hokazo. Bunday nuqsonlarni bartaraf etish o'qituvchiga qiyinchilik tug'diradi. O'z-o'zidan bunday nuqsonlar yozuvning husniga putur yetkazadi. Bola maktabga kelgan kundan boshlab o'qituvchi ruchkani to'g'ri ushlab o'rgatish lozim. Shuningdek, ruchkani maxsus ruchka saqlanadigan qutichalarga saqlash zarurligini ham alohida tushuntirib o'tish kerak. Ta'kidlash joizki, peroli ruchkaning uchi yuqoriga, sharikli uchi pastga qilib saqlanadi. Aks holda, ularning rangi to'kiladi.

Birinchi kuni yozishdan oldin butun sinf birgalikda o'qituvchi rahbarligida ruchkani tuzilishi bilan tanishadilar: uning qalpog'ini ochib, burab pastasini chiqaradilar, ya'ni ruchkani qismlarga bo'lib, yana qayta sozlaydilar. Shu jarayonda o'qituvchi bolalarga dars vaqtida sababsiz ruchkani qismlarga bo'lishni man etadi. Ta'kidlaydiki, ruchkalar uyda har tomonlama tekshirilib, pastasi tugagan bo'lsa, rang solib, keyin maktabga kelinadi.

O'quvchilarni har xil rangdagi pastalardan foydalanishga yo'l qo'ymaslik zarur.

To'q ko'k yo qora rang bilan yozish maqsadga muvofiqdir. Qizil pastani faqat o'qituvchining o'zi ishlatadi. Yuqoridagi malakalarni tez va mustahkam shakllantirish uchun o'qituvchi otaonalarini to'plab mazkur qoidalarni ularga ham tushuntirmog'i lozim. Ikki tomonlama (maktab va uyda) yordam bolani ushbu qoidalarni tez o'zlashtirib olishga amaliy yordam beradi.

O'quvchilarga ruchkani sumkada saqlash qoidalari hamda yozuv quollarini yaxshi saqlash va ehtiyot qilish talablari muntazam ravishda tushuntirib boriladi.

Qiyalikda yozish malakasini shakllantirish yo'llari. Yozishga o'rgatishning birinchi kunlaridayoq o'qituvchi oldida o'quvchilarni qiya yozish malakasini shakllantirish vazifasi turadi. Yozuv daftarlarida qiya qatorlar yo'q. Bular kerak ham emas, chunki bu ko'nikmalar asta-sekin mashqlar jarayonida shakllanib mustahkamlanib borishi kerak. Qiya yozish qog'oz holatiga ham bog'liq. Agar qog'oz kerakli holatda qo'yilgan bo'lsa, yozuv o'z - o'zidan qiya bo'laveradi va yozish jarayoni ozod va oson kechadi.

Yozuv qiyaligi 65o ni tashkil qilishi kerak. Bu hamma yerda qo'llanadigan umumiy qoidadir. Birinchi navbatda, o'qituvchining o'zi qiya yozishdan maqsad, uning ahamiyati va mohiyatini tushunib olmog'i lozim. Daftar, odatda, parta ustida o'ng tomondan 65o qiyalikda qo'yilishi lozim Shuni ham unutmaslik kerakki, daftarni o'quvchi gavdasiga nisbatan qanday holatda qo'yilgani ham ahamiyatlidir. Agar daftar (uning varag'i emas) ko'krakning ro'parasida bo'lsa, yozishda qiyinchilik tug'diradi, shuning uchun ham uni o'ng yelkaga yaqinroq joylashtirish kerak. Shunda yozayotgan vaqtda gavda o'ngga qarab qiyshaymaydi, aksincha, tik turadi. Bu hol tibbiy – biologic tomondan ham umurtqa pog'onasining tik o'sishiga yordam beradi

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayev Y. Hamrohim (Yangi alifbo va imlodan qo'llanma). T., "O'qituvchi", 1996.
2. Abdullayeva Q., Nazarov H., Yo'ldosheva SH. Savod o'rgatish metodikasi. T., "O'qituvchi", 1996.
3. Qosimova K va b. Ona tili o'qitish metodikasi. T., "Noshir", 2009.
4. G'ulomov M. Chiroyli yozuv malakasini shakllantirish. T., "O'qituvchi", 1992.